

IQDISODIY MASALALARDA DIFFERENSIAL TENGLAMALARDAN FOYDALANISH

Sh.T.Pirmatov, H.Ahmadjonov

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11179315

Annotatsiya. Ushbu ishda ayrim iqtisodiy masalalarda differensial tenglamalarni tatbiqi ko'rsatilgan bo'lib, bu masalalar o'zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglamalarga keltirib yechilgan.

Аннотация. В данной работе показано применение дифференциальных уравнений в некоторых экономических задачах, причем эти задачи решаются с помощью дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными.

Annotation. This paper shows the use of differential equations in some economic problems, and these problems are solved using differential equations with separable variables.

Kalit so'zlar. investitsiya qiymati, elastlilik chizig'i, iste'mol qiymati, o'zgaruvchilari ajralgan differensial tenglama, model.

Ключевые слова. величина инвестиции, линия эластичности, величина потребления, дифференциальная уравнения с разделяющимися переменными, модель.

Key words. investment amount, elasticity line, consumption value, differential equation with separating changes, model.

Differensial tenglamalar iqtisodiy o'zgarishning modellarida keng qo'llaniladi, ular nafaqat o'zgaruvchilarning vaqtga bog'liqligini, balki ularning vaqt bo'yicha o'zaro bog'liqligini ham aks ettiradi. Biz, makroiqtisodiy o'zgarishning ba'zi (eng oddiy) muammolarini ko'rib chiqamiz.

Masala 1. $y(t)$ – t vaqtda sotilgan biror sanoat mahsulotlari hajmi bo'lsin. Sanoatda ishlab chiqarilgan barcha mahsulotlar qandaydir qat'iy belgilangan p narxda sotiladi deb faraz qilaylik, ya'ni bozorning to'yinmaganlik sharti bajariladi. U holda t vaqtdagi daromad $Y(t) = py(t)$.

Ishlab chiqarishni kengaytirishga yo'naltirilgan investitsiyalar miqdorini $I(t)$ bilan belgilaymiz. Tabiiy o'sish modelida ishlab chiqarish tezligi (o'sishini tezlashtirish) investitsiyalar miqdoriga proporsional, ya'ni

$$y'(t) = l * I(t) \quad (1)$$

(bu yerda biz ishlab chiqarish tugashi va uni sotish o'rtasidagi vaqtni e'tiborsiz qoldiramiz, ya'ni investitsion kechikish nolga teng deb taxmin qilamiz).

Investitsiyalar miqdori $I(t)$ daromadning qat'iy qismini tashkil qiladi, deb faraz qilaylik

$$I(t) = mY(t) = mpy(t) \quad (2)$$

bu yerda proporsionallik koeffitsienti m (investitsiya stavkasi deb ataladi) doimiy qiymati $0 < m < 1$.

$I(t)$ ning oxirgi ifodasi (2) ni (1) ga almashtirib, quyidagi tenglamaga ega bo'lamiz

$$y' = ky \quad (3)$$

bu yerda $k = mpl$.

Olingan tenglama o'zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglama bo'lib, uni yechib, $y(t) = y_0 e^{k(t-t_0)}$ yechimni hosil qilamiz, bu yerda $y_0 = y(t_0)$.

E'tibor bersak, (3) tenglama aholining o'sishini (demografik jarayon), doimiy inflyatsiya bilan narxlarning o'zgarish(o'sish)ini, radioaktiv parchalanish jarayonini va boshqalarni ifodalaydi.

Amalda, bozorning to'yinganlik sharti faqat juda oz vaqt oralig'ida qabul qilish mumkin. Umuman olganda, talab egri chizig'i, ya'ni sotilgan mahsulot narxi uning y hajmiga bog'liqligi $p = p(y)$ ning kamayuvchi funksiyasi (ishlab chiqarilgan mahsulot hajmining oshishi bilan bozorning to'yinganligi natijasida uning narxi tushadi). Shu sababli, raqobatbardosh bozorda o'sish modeli

$$y' = mlp(y)y \quad (4)$$

shaklga kelib, o'zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglama orqali ifodalaadi.

(4) tenglamaning o'ng tomonidagi barcha ko'paytuvchilar musbat bo'lgani uchun $y' > 0$ bo'ladi va bu tenglama o'sib boruvchi $y(t)$ funksiyani ifodalaydi. Aniqlik uchun $y(t)$ funksiyani o'rganishda tabiiy ravishda funksiyaning elastikligi tushunchasi qo'llaniladi. Darhaqiqat, (4) dan

$$y'' = mly' \left(\frac{dp}{dy} + p \right).$$

Eslatib o'tamiz, talabning egiluvchanligi (narxga nisbatan) $E_p(y) = \frac{p}{y} \frac{dy}{dp}$ formula bilan aniqlanadi [1]. U holda y'' uchun quyidagicha ifoda yozishimiz mumkin

$$y'' = mly' p \left(\frac{1}{E_p(y)} + 1 \right)$$

$y'' = 0$ sharti esa $E_p(y) = -1$ tengligiga teng.

Shunday qilib, agar talab elastic bo'lsa, ya'ni $|E_p(y)| > 1$ yoki $E_p(y) < -1$, u holda $y'' > 0$ va $y(t)$ funksiyasi pastka qarab qavariq; agar talab elastic bo'lmasa, ya'ni $|E_p(y)| < 1$, yoki $-1 < E_p(y) < 1$, u holda $y'' < 0$ va $y(t)$ yuqoriga qavariq bo'ladi.

Misol 1. Agar talab egri chizig'i $p(t), p(y) = 2 - y$ tenglama, o'sish darajasi $1/l = 2$, investitsiya stavkasi $m = 0,5$, $y(0) = 0,5$ tenglik bilan berilganligi ma'lum bo'lsa, $y = y(t)$ sotilgan mahsulot hajmining ifodasini toping.

Yechish. Bu holda (4) tenglama $y' = (2 - y)y$ ko'rinishda bo'ladi yoki

$$\frac{dy}{(2-y)y} = dt.$$

Bu tenglikni integrallab,

$$\ln \left| \frac{y-2}{y} \right| = -2t + C_1$$

yoki

$$\frac{y-2}{y} = Ce^{-2t}, \tag{5}$$

bu yerda $C = \pm e^{C_1}$. $y(0) = 0,5$ ekanligidan, $C = -3$ bo'ladi.

Endi (5) dan y ni ifodalasak, biz

$$y = \frac{2}{1 + 3e^{-2t}}$$

ega bo'lamiz.

Ushbu funksiyaning grafigi 1-rasmda aniq tasvirlangan. Bunda talabning egiluvchanligi $E_p(y) = \frac{y-2}{y}$ funksiya orqali va egri chiziqdagi burilish nuqtasining

o'rnini aniqlovchi

$$E_p(y) = \frac{p}{y} \frac{dy}{dp} = \frac{y-2}{y} \quad \text{shart}$$

orqali $y = 1$ ni beradi.

1-rasmda ko'rsatilgan egri chiziq Logistika deb ataladi. Shunga o'xshash egri chiziqlar axborot (reklama)ni tarqatish jarayonini, epidemiyalar o'zgarishini, cheklangan muhitda bakteriyalarning ko'payishi jarayonini va boshqalarni tavsiflaydi.

1-rasm.

Masala 2. Bir sanoat tomonidan t vaqtda olingan daromad $Y(t)$, investitsiyalar yig'indisi $I(t)$ va iste'mol yig'indisi $C(t)$, ya'ni

$$Y(t) = I(t) + C(t). \tag{6}$$

Tabiiy o'sish modelida bo'lgani kabi, daromadning o'sish sur'ati investitsiyalar miqdoriga proporsional, ya'ni

$$bY'(t) = I(t) \tag{7}$$

bu yerda b – daromad o'sishining kapital zichlik koeffitsienti (bu doimiy mahsulot narxi p va $l = \frac{1}{pb}$ da (1) ga ekvivalent).

Aytaylik $C(t)$ olingan daromadni fiksirlangan qismini ifodalasin: $C(t) = (1 - m)Y(t)$, bu yerda m – investitsiya stavkasi (1-masalaga qarang). U holda (6) va (7) dan

$$Y' = \frac{m}{b}Y \quad (8)$$

kelib chiqadi, $p = \text{const}$ bo'lganda (3) tenglamaga teng kuchli bo'ladi. Ba'zi hollarda $C(t)$ iste'mol funksiyasining shakli ma'lum bo'ladi.

Misol 2. Iste'mol miqdori $C = 3t^2$ funksiya bilan berilishi ma'lum bo'lsa, daromad funksiya $Y = Y(t)$ topilsin; daromadlar o'sishining kapital zichligi koeffitsienti $b = 1/2$, $Y(0) = 2,5$.

Yechish. (6) va (7) munosabatlar dan

$$Y(t) = \frac{1}{2}Y'(t) + 3t^2,$$

tenglamaga ega bo'lamiz. Ya'ni daromad funksiyasi birinchi tartibli chiziqli bir jinsli bo'lmagan tenglamani qanoatlantiradi. Uni yechimini biz $Y(t) = u(t)v(t)$ shaklda izlaymiz.

Ya'ni bizda $u(t) = 3t^2e^{-2t} + 3te^{-2t} + \frac{3}{2}e^{-2t} + C$, $v(t) = e^{2t}$. C konstantasining qiymati dastlabki shartlardan topiladi: chunki $Y(0) = u(0)v(0) = 2,5$ u holda $C = 1$. Nihoyat biz $Y(t) = 3t^2 + 3t + \frac{3}{2} + e^{2t}$ ga ega bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kremer N.Sh. Higher mathematics for economists. - M.: UNITY-DANA, 2010.
2. Solodovnikov A.S., Babaytsev V.A., Bratov A.V. Mathematics in economics. - M.: Finance and Statistics, 1998. - Part 1.
3. Kolesnikov A.N. A short course in mathematics for economists. - M.: Infra-M, 1997.